

FUTBOLCHILARNING JISMONIY TAYYORGARLIGI

Beknazarov Zokir Qurbonnazar o'g'li

O'zbekiston Davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti.

E-mail: beknazarovzokir99@inbox.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14266141>

Annotatsiya. Har bir o'yin epizodida bir nechta futbolchi bir vaqtning o'zida ma'lum bir aniqlikdagi o'yin vazifasini hal qiladi.

Kalit so'zlar: Ritm, temp, individual, epizod, shiddat, texnik-taktik.

Abstract. In each episode of the game, several players simultaneously solve a specific game task.

Key words: Rhythm, tempo, individual, episode, intensity, technical and tactical.

Tadqiqot ishining dolzarbligi: O'zbekistonda futbolni aholi o'rtasida eng ommaviy sport turiga aylantirish, yuqori iqtidorga ega bo'lgan yosh futbolchilarni tanlash, saralab olish va ularni professional sportchilar sifatida tayyorlash tizimini yo'lga qo'yish, mamlakat futbolini rivojlangan mamlakatlar bilan raqobat qila oladigan darajaga yetkazish, xalqaro talab va standartlar asosida futbol bo'yicha mutaxassislarni tayyorlash, futbol klublari faoliyatini rivojlantirish, terma jamoalar uchun o'quv-mashq jarayonini samarali tashkil etish, mamlakatimizda futbol bo'yicha yirik xalqaro musobaqalar, jumladan, o'smirlar, yoshlar va xotin-qizlar jamoalari o'rtasida jahon va qit'a birinchiliklarini o'tkazish maqsadida "O'zbekistonda futbolni rivojlantirishni mutlaqo yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-dekabrdagi PF-5887-son Farmoni chiqarildi.

Tadqiqot ishining maqsadi: Futbolchilarni jismoniy tayyorligini aniqlab musobaqa sharoitiga tayyorlash.

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi: Dastlabki tayyorgarlik va boshlang'ich sport ixtisoslashuvi bosqichlarda kuchni oshirishda asosiy e'tibor butun harakat apparatidagi muskullarni mustahkamlashga qaratilishi kerak. Shuni hisobga olish kerakki, tabiiy o'sish jarayonida bolalarda qorin mushaklari, sonning serbar mushagi, oyoqning yaqinlashtiruvchi mushaklari, odatda uncha yaxshi rivojlanmagan bo'ladi. Bolalarning kuch imkoniyatlarini oz bo'lganligi uchun ularda kuchlilikni tarbiyalashni juda ehtiyotkorlik bilan, asosan dinamik xarakterdagi qisqa

vaqtli zo'r berishdan foydalanib, olib borish kerak. Kuchni oshirishga oid mashqlar minimal zo'r berish bilan bajarilishi lozimki, bunda bor kuchni yig'ish, shuningdek uzoq davom etadigan anchagina zo'r berish mustasno qilinadi. Zamonaviy futbol o'yinchilarning harakatlari faolligi yuqori darajadali va muskullar ishining shiddatlili, kattaligi, jismoniy yuklamalarning bir tekisda emasligi, ish bajarish va dam olishning ritm ko'rinishida bo'lmagan tarzda aritmik ketma-ket kelishi bilan tavsiflanadi. O'yin davomida o'rtacha, futboichilarning o'yin amplitudasi bog'liq holatda 5 dan 12 km gacha masofani bosib o'tishi aniqlangan bo'lib, undan 5-6 km masofa yurish va sekin tempda yugurishga to'g'ri keladi; 2,5-3,5 km masofa o'rtacha va chegaraviy daraja atrofida tezlikda; 1,5-2,5 km masofa maksimal tezlikda bosib o'tiladi. O'yin davomida futbolchilar tomonidan 50-70 tagacha olg'a intilish va tezlashishlar, to'p uchun yakka kurashda 15-30 tagacha yaqin sakrashlar; joy uchun 30-50 ga yaqin yakka kurashlar; to'p bilan individual yakka tartibda ko'rinishda bajariluvchi 50-140 dan ziyod texnik-taktik harakatlar bajariladi. Uchrashuv jarayonida energiya sarfi yetarlicha darajada yuqori bo'lib, 4600-5680 kilojoulni tashkil qiladi. O'yin usullari bajarilishi shiddatlili, pasaytirmasdan, bu ko'rinishdagi harakatlar faolligi hajmini bajarish uchun maxsus jismoniy tayyorgarlik yuqori darajada rivojlangan bo'lishi talab qilinadi. V.V. Lobanovskiy tomonidan qayd qilinganidek: «...biz futbolda qattiqqo'llik asosida, qo'polikka o'tish ko'rinishida vaziyatni kuzatishimiz

mumkin. O'z navbatida, ushbu holatga tayyor turish talab qilinadi. Bizning fikrimizcha, atletizm bu 190 sm bo'yga ega bo'lish hisoblanadi. M.A. Godik tomonidan qayd qilinishicha futbolchining jismoniy tayyorgarligi muhim omil hisoblanib, jamoaviy, guruh holiday va yakka tartibdagi (individual) texnik-taktik harakatlar samaradorligi aynan, unga bog'liq hisoblanadi.

Futbolchi qanchalik texnik va taktik jihatdan savodli bo'lishiga qaramasdan, u yaxshi darajada va har tomonlama jismoniy tayyorgarliksiz hech qachon muvaffaqiyatga erishishi mumkin emas. Har bir o'yin epizodida bir nechta futbolchi bir vaqtning o'zida ma'lum bir aniqlikdagi o'yin vazifasini hal qiladi. Buning uchun ular tezlik, joyni egallash va joyni o'zgartirish o'yin harakatlari bo'yicha o'zaro muvofiqlicdagi harakatlarni bajarishi talab qilinadi. Bunda ulardan kamida bittasining funksional imkoniyatlari muvofiqligi qayd qilinmasa, u holda ushbu epizodda o'yin vazifasini hal qilishga erishish mumkin emas. O'yin davomida har bir o'yinchi taktik vaziyatlarni tezkorlikda va aniq baholay olishi, aniq qarorlarni qabul qila olishi va bir zumd uni ro'yobga oshira olishi kerak.

Xulosa: Futbolchilarning jismoniy tayyorgarligi bo'lajak muobaqa sharoitida juda muhim ahamiyatga ega sanaladi. Jismoniy tayyor futbolchi har qanday to'siqni yengib o'ta oladi.

REFERENCES

1. Акромов Б. Н., Шаймарданов Д. Б. Анализ и совершенствование атакующих действий футболистов //Научный альманах. – 2018. – №. 7-1. – С. 81-85.
2. Пирматов О. З. ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИ ЎЙИН ЖАРАЁНИДАГИ ТЕХНИК ВА ТАКТИК ҲАРАКАТЛАР ТАХЛИЛИ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 428-433